

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 4
2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-4>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Асадова Гульнора Межнун кизи, Олимджнов Камрон Жасур угли КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА И НЕЙТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ НА ПОЛОСТЬ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ХЕЛИКОБАКТЕР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.....	6
2. Мухамадиев Рахман Оманович, Очилова Нафиса Номозовна ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ПТЕРИГИУМЕ.....	13
3. Давронова Гулрух Бахтиеровна, Фозилова Нозила Иноятиллоевна РОЛЬ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХГСО.....	18
4. Rasulov Shoxjaxon Kambarovich, Xabibova Nazira Nasullaevna STOMATOLOGIK AMBULATORIYADA ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA ANIQLASHDA ALLERGOANAMNEZNING ANAMIYATI.....	22
5. Казимов Бекзод Батирович, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Уктамова Вазира Уткур кизи ИММУНОГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА.....	25
6. Yusupova Manzurakhon Kobuljon kizi MODERN CONCEPTS OF ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS: A LITERATURE REVIEW.....	28
7. Маматкулов Фарходжон Хусенович, Хазратов Алишер Исамидинович, Бузрукзода Жавохир Даврон, Маматкулова Хурсаной Истам кизи СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИЖИВЛЯЕМОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ.....	33
8. Абдукадырова Амалия Маматраимовна ОРТОДОНТИЯ И ЭСТЕТИКА: КЛЮЧЕВОЕ ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ ПАЦИЕНТОВ.....	37
9. Abduvakilov Jahongir Ubaydullayevich, Zubaydullayeva Maftuna Alisherovna METABOLIK SINDROMLI BEMORLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH.....	41
10. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон РАЗРАБОТКА УЛУЧШЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ С УЧЕТОМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА.....	44
11. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ С УЧЕТОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ.....	49
12. Shodiev Sardor Normurodovich, Tojiev Feruz Ibodullo ugli MODERN STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY LESIONS OF JAW BONE TISSUE: RATIONALE FOR INTERDISCIPLINARY INTERACTION.....	54
13. Khazratov Alisher Isamiddinovich, Furkatov Shokhjakhon Furkatovich DIGITAL MONITORING OF TOOTH COLOR CHANGES IN THE TREATMENT OF DENTAL DISCOLORATION IN ADOLESCENTS.....	57

Абдукадырова Амалия Маматраимовна
Ташкентский государственный
медицинский университет

ОРТОДОНТИЯ И ЭСТЕТИКА: КЛЮЧЕВОЕ ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ ПАЦИЕНТОВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435157>

АННОТАЦИЯ.

Главной целью данной обзорной статьи является анализ новых исследований влияния ортодонтического лечения на самооценку пациентов. Особое внимание уделялось восприятию эстетики улыбки как наиболее значимому прогностическому фактору психосоциального комфорта людей. В статье усреднены результаты зарубежных и отечественных исследований, в которых изучались перемены самооценки после и до ортодонтического лечения. Презентованные результаты отражают последовательную положительную динамику психосоматического состояния пациентов, особенно в подростковом возрасте.

Ключевые слова: Ортодонтия, эстетика зубов, самооценка, PIDAQ, психологическое влияние неправильного прикуса, ортодонтическое лечение, эстетика улыбки.

Abdukadirova Amalia Mamatraimovna
Tashkent State medical university

ORTHODONTICS AND ESTHETICS: THE KEY IMPACT OF ORTHODONTIC TREATMENT ON PATIENTS' SELF-ESTEEM.

ANNOTATION

The main objective of this review is to analyze new studies of medical orthodontic treatment of self-esteem patients. Particular attention was paid to the perception of smile aesthetics as the most innovative prognostic factor of people's psychosocial comfort. The article averages the results of foreign and domestic studies that studied changes in self-esteem before and after orthodontic treatment. The presented results reflect consistent positive dynamics of the psychosomatic state of patients, especially in adolescence.

Key words: Orthodontics, dental aesthetics, self-esteem, PIDAQ, psychological impact of malocclusion, orthodontic treatment, smile aesthetics.

Abdukadirova Amaliya Mamatraimovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

ORTODONTIYA VA ESTETIKA: ORTODONTIK DAVOLANISHNING BEMORLARNING O'ZINI O'ZI QADRLASHIGA ASOSIY TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu sharhning asosiy maqsadi o'z-o'zini hurmat qiladigan bemorlarni tibbiy ortodontik davolash bo'yicha yangi tadqiqotlarni tahlil qilishdir. Tabassum estetikasini odamlarning psixo-ijtimoiy qulayligining eng innovatsion prognostik omili sifatida idrok etishga alohida e'tibor qaratildi. Maqolada ortodontik davolanishdan oldin va keyin o'z-o'zini hurmat qilishdagi o'zgarishlarni o'rgangan xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari o'rtacha. Taqdim etilgan natijalar bemorlarning, ayniqsa o'smirlik davridagi psixosomatik holatining izchil ijobiy dinamikasini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: Ortodontiya, stomatologik estetika, o'z-o'zini hurmat qilish, PIDAQ, noto'g'ri okklyuziyaning psixologik ta'siri, ortodontik davolash, tabassum estetikasi.

Введение. Эстетика улыбки в современном мире играет решающую роль в создании первого впечатления и формирует самомнение, качество жизни и социальную адаптацию. Некорректный прикус и зубная асимметрия

могут вызвать смущение, социальное избегание и понижение самооценки. Ортодонтическое воздействие, которое направлено на устранение смещения зубов, исторически рассматривалось в значительной степени как

клиническая практика. Но за последние несколько десятков лет уделялось внимание и психосоциальной составляющей: кроме того, что важен терапевтический эффект, важно, как он может повлиять на самовосприятие человека. Критериями отбора были рецензируемые публикации в базах PubMed, Scopus, Google Scholar, CyberLeninka, опубликованные за период с 2010 до 2025 года.

Цель исследования. Поводом для написания данной статьи послужили последние исследования, которые оценили влияние ортодонтического лечения на самооценку пациентов. Основной целью является комплексный анализ влияния ортодонтического лечения на самооценку пациентов с акцентом на эстетическую составляющую улыбки как ключевой фактор психосоциального восприятия.

Исследовательские материалы и методы. Работа направлена на выявление степени и характера изменений в самооценке до и после ортодонтического вмешательства, а

также на обобщение современных отечественных и зарубежных данных по данной теме. Отдельное внимание уделяется валидированным шкалам оценки (PIDAQ, шкала Розенберга, ОНП-14) и их значимости в клинической практике. Исследование направлено на то, чтобы подчеркнуть необходимость междисциплинарного подхода к лечению, в котором учитываются не только медицинские, но и психологические аспекты благополучия пациента.

Критерии оценки. Литература обзора состояла из изучения вариабельности изменения самооценки ортодонтических пациентов до и после лечения с помощью доказательных шкал (Например, Розенберга самооценочной шкалы, PIDAQ, ОНП-14).

Результаты. Приведенная таблица показывает, что подавляющее большинство рассматривавшихся исследований отчиталось о позитивном влиянии ортодонтического лечения на самооценку пациента.

Автор	Страна	Выборка	Метод оценки	Выводы
Santos R., 2025	Бразилия	108 пациентов (взрослые)	PIDAQ, GSE	Корреляция между низкой самооценкой и потребностью в лечении
Bahar F., 2024	Турция	141 пациент, 13-30 лет	Rosenberg scale	Выпрямление зубов улучшает самооценку в 23% случаев
Изосимова Н., Тарасова Н., 2024	Россия	175 пациентов	Анкетирование, субъективная оценка	77 % отметили рост уверенности в себе после лечения
Vulugundam, 2023	Индия	413 подростков, 12-17 лет	PIDAQ	Более высокая самооценка у пациентов после лечения
Klages U., 2016	Германия	245 подростков	Psychosocial Impact Questionnaire	Устойчивое повышение самооценки после завершения лечения

Bahar F. и др. (2024) продемонстрировал, что привлекательность улыбки и социальное восприятие после ортодонтического лечения вырастает до 23% в повышении самооценки, измеренной по шкале Розенберга. Данная шкала была разработана и представлена социологом Розенбергом Моррисом в 1972 году. Шкала использует нумерологию от 0 до 30: пять из этих утверждений сформулированы в позитивно ключе, а другие пять - наоборот, в негативном. Результат ниже 15 может указывать на проблемную, низкую самооценку у приведенного индивида.

В исследовании Vulugundam, и др. (2023) подростки, прошли ортодонтическое лечение, продемонстрировали статистически достоверно более высокий уровень самооценки по опроснику PIDAQ (Psychosocial Impact of Dental Questionnaire), который предназначен для валидной оценки психосоциального воздействия эстетической визуализации зубов на самооценку человека. Широко используется в стоматологии - в частности получило широкую популярность в ортодонтии и эстетической стоматологии.

В Челябинском исследовании Изосимовой Н. и Тарасовой Н., (2024) 77% пациентов сообщили, что у них перестроилась уверенность в себе после исправления прикуса. В данном случае был выбран метод анкетирования в совокупности с субъективной оценкой.

Довольно высокая корреляция была установлена в Бразильском исследовании Santos R., (2025) между субъективной потребностью в лечении, тревожностью и самооценкой. Был использован ранее упомянутый метод PIDAQ в совокупности с методом GSE (Gingival Smile Esthetics). Данный метод является оценкой эстетической привлекательности улыбки с учетом видимости, симметрии и формы десен. Результат был наиболее выделен у молодых девушек и подростков, а также у пациентов с тяжелыми эстетическими дефектами перед лечением.

Набранные данные подтверждают, что эстетическая часть ортодонтического лечения вкладывает существенное усилие во влияние на самооценку пациента. Результата функционального улучшения играет основную роль, но именно видимый эффект часто становится мотивом для пациента.

Следует помнить, что изменения в самооценке связаны не только с самим ортодонтическим лечением, но и с возрастом, полом, уровнем тревожности, социальным статусом и ожиданиями пациента. В то же время самооценка может быть внутренне установлена и внешне оценена. Положительный эффект можно увидеть даже через несколько лет после окончания лечения, особенно в тех случаях, когда была достигнута стабильная эстетическая окклюзия. Следует отметить, что улучшение самооценки более выражено у пациентов, которые до начала лечения считали свое состояние «проблемным».

Заключение. Ортодонтическое лечение оказывает существенное положительное влияние на самооценку пациента в первую очередь за счет эстетических изменений улыбки и самомнения. Это информирует о том, что лечение должно быть многоаспектным и принимать во внимание как биомеханические, так и психологические факторы. Преждевременная оценка психоэмоционального состояния может увеличить эффективность лечения и удовлетворенность результатом пациента. Утверждается, что проведенный анализ современных отечественных и зарубежных исследований внутри данной темы удостоверяет положительное влияние ортодонтического

лечения на самооценочное восприятие пациентов, особенно в подростковом и молодом возрасте. Выявлено, что эстетическая составляющая лечения, а также улучшение внешнего вида улыбки в особенности, оказывает выраженное психосоциальное воздействие, способствующее повышению уверенности в себе, снижению уровня социальной тревожности и более высокому качеству жизни пациентов.

Следовательно, результаты, полученные с помощью валидированных рейтингов (PIDAQ, шкала Розенберга, ОНП-14 и другие), подтверждают устойчивую тенденцию улучшения самооценки после завершения ортодонтической терапии. Проведена корреляция между исходной неудовлетворенностью внешним видом и степенью позитивных изменений самооценки после ортодонтического лечения.

Таким образом, ортодонтическое лечение не корректно рассматривать только в качестве клинической меры изменений функциональных показателей зубочелюстной системы, но и как ценный инструмент психосоциальной реабилитации. Уделение особого внимания стороне психологического статуса пациента и его ожиданий - ключ к успеху в ортодонтической практике.

Список литературы:

1. Alimdjani R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.
2. Alimdzhanovich, R. Z., Dalievich, N. B., & Bakhtiyorovna, N. D. (2021). Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 111-120.
3. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(5).
4. Al-Rafee, M.A. The epidemiology of edentulism and the associated factors: A literature Review / M.A. Al-Rafee // *J. Fam. Med. Prim. Care*. – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 1841.
5. Bekmuratov, L. R. (2023). Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 193-198.
6. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
7. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.
8. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
9. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
10. Klages U., // Психологическое влияние неправильного прикуса в подростковом возрасте. / *Eur J Orthod*. (2016).
11. Liu Z, Li C, Zhou J, Sun X, Li X, Qi M, Zhou Y. Endoscopically controlled flapless transcrestal sinus floor elevation with platelet-rich fibrin followed by simultaneous dental implant placement: A case report and literature review. *Medicine (Baltimore)*. 2018 Apr;97(17):e0608. doi: 10.1097/MD.000000000010608. PMID: 29703061; PMCID: PMC5944550.
12. Rizaev Elyor Alimdjani, & Buzrukzoda Javokhirxon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
13. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
14. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
15. Santos R., // Самооценка, внешний вид зубов и качество жизни. / *Brazil J Health Res*. (2025).
16. Seier T, Hingsammer L, Schumann P, Gander T, Rücker M, Lanzer M. Virtual planning, simultaneous dental implantation and CAD/CAM plate fixation: a paradigm change in maxillofacial reconstruction. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2020 Jul;49(7):854-861. doi: 10.1016/j.ijom.2019.11.010. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31870519.

17. Tarasova N., / Izosimova N., // Психоэмоциональный статус пациентов с аномалиями прикуса: оценка. / Ортодонтия и стоматология.(2024).
18. Vulugundam S., // Самооценка и стоматология у подростков: взаимосвязь. / J Dent Child. (2023).
19. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). Специализированной медицинской помощи больным с челюстно-лицевой травмой средней зоны лица. *Journal of new century innovations*, 21(1), 126-129.
20. Бузрукзода Ж. Д. и др. Устранение перфорации дна верхнечелюстного синуса с применением остеопластического материала //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
21. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
22. Исакова, З. Ш., Исакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.
23. Исакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2023). Роль гидроксиапатита и эллаговой кислоты в остеогенезе. *Innovative developments and research in education*, 2(14), 116-124.
24. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). Анализ окклюзионно-артикуляционного взаимоотношения у пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. *Conferencea*, 195-196.
25. Мусурманов Ф. И., Кубаев А. С., Пулатова Б. Ж. Metabolik sindrom bilan kechayotgan yuz-jag 'sohasi flegmonalarining kliniko-immunologik xususiyatlari //журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
26. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмаев, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. In *Научные исследования молодых ученых* (pp. 167-169).
27. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000